

MÉTODO PILATES NO FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DO CORE NA ESPONDILOLISTESE: RELATO DE CASO

Edição 114 / 01/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7133747

Autores:

Jefferson Raimundo de Almeida Lima¹

Yalen Veras Da Silva²

Adrienne De Sena Gomes³

Giovanna Alves Dos Santos Brandão⁴

Orientador:

Ginarajadaça Ferreira Dos Santos Oliveira⁵

RESUMO

O método Pilates é um tratamento conservador utilizado para fortalecimento muscular, ganho de flexibilidades e para patologias associadas à coluna vertebral. A espondilolistese se caracteriza pelo deslizamento de uma vértebra e de principal ocorrência na região lombar. O presente estudo teve como questão norteadora: qual a relação do exercício físico associado ao Método Pilates na melhora da condição algica de pacientes com espondilolistese? Teve-se como objetivos avaliar a contribuição do método Pilates associados aos exercícios isométricos na redução da dor lombar e analisar a capacidade física e funcional do sistema de estabilização lombo-pélvica da coluna vertebral. Metodologia: a avaliação foi realizada em uma paciente do sexo feminino de trinta e oito anos. Os métodos aplicados foram comparativo e observacional utilizando as ficha de avaliação padrão no período pré-intervenção e pós-intervenção; em sequência aplicou-se o Teste Físico Funcional (TFF) para analisar os segmentos: coordenação e equilíbrio; flexibilidade; resistência; comprimento e força da atividade muscular; avaliou-se a dor referida da paciente pela Escala Analógica Visual (EVA) que mostra o grau da dor do paciente de 0 – 10. Aplicou-se também o Índice de Incapacidade de Oswestry para avaliar a funcionalidade da coluna lombar, através de um questionário a respeito do quadro algico e a prática de atividade física. Resultados: a avaliação da aplicação do Método Pilates associado a exercícios físicos apontou de forma significativa a redução do quadro algico da paciente no período de 6 meses de intervenção. As análises da capacidade física e funcional através (TFF) demonstraram que a contribuição dos exercícios isométricos tem importância na funcionalidade e estabilização lombo-pélvica e dos sistemas musculares associadas ao movimento humano. Conclusão: Os resultados obtidos da pesquisa contrariam a ideia de que para melhor tratamento da dor é necessária à recomendação do repouso e abordagens farmacológicas.

Palavras-chave: Lombalgia; Espondilolistese; Método Pilates; Fortalecimento do Core.

INTRODUÇÃO

A espondilolistese é a condição mais precoce e prevalente da coluna vertebral, sendo caracterizada pelo deslocamento anterior de vértebras lombares em relação às vértebras adjacentes, afetando cerca de 4% a 6% da população (GALBUSERA et al., 2019). Ela é caracterizada como uma condição multifatorial: genética, traumas, desvios posturais, fatores do crescimento e biomecânicos (TEBET, 2014).

Nesse sentido, uma das formas de tratamento no campo da fisioterapia convencional é o fortalecimento muscular e a estabilização da coluna através de exercícios físicos e podem promover ganho de força, potência e resistência da região lombar e pélvica. Diante disso, Alvarenga (2007) ressalta a importância da fisioterapia no tratamento de disfunções da coluna, com o objetivo de devolução da funcionalidade, flexibilidade e força.

Os tratamentos baseados no movimento humano são utilizados como estratégias na recuperação da coluna vertebral e de modo não farmacológico. Essa escolha terapêutica engloba um grupo heterogêneo de intervenção que vão desde exercícios aeróbicos como caminhada, natação e ciclismo a exercícios de fortalecimento muscular, flexibilidade e de controle motor.

O método Pilates, então, surge como uma modalidade que foca no tratamento de pacientes com disfunções da coluna vertebral através de um dos seus objetivos que consiste em favorecer o trabalho dos músculos estabilizadores da coluna, prevenir distúrbios da mesma e melhorar a relação muscular agonista e antagonista entre flexores e extensores da coluna.

Segundo o estudo de Antonelli et al. (2021), a intervenção por meio do método Pilates mostrou resultados clínicos para o aumento da resistência dos músculos do core, melhora do alinhamento biomecânico da pelve e do tronco bem como para a diminuição da percepção dolorosa em pacientes com Dor Lombar Crônica Inespecífica (DLCI).

Desse modo, a relevância desta pesquisa concentra-se na importância do Pilates para a comunidade científica na área da Saúde do Movimento Humano, bem como para a sociedade, pois pouco se orienta sobre a necessidade da prática de um exercício físico. Outrossim, este estudo contribui para o fomento de pesquisa científica dentro da instituição de ensino na qual, atualmente, os autores estão inseridos. Nessa perspectiva, o objetivo geral da pesquisa é avaliar a contribuição do método Pilates associados aos exercícios isométricos na redução da dor lombar e específico analisar a capacidade física e funcional do sistema de estabilização lombo-pélvica da coluna vertebral.

1. DESENVOLVIMENTO

1.1 Método Pilates

O Pilates é um método de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo e a mente como uma unidade. É uma técnica em amplo crescimento no Brasil e é utilizada não só como condicionamento físico, mas também como tratamento terapêutico (ROCHA et al, 2007).

Segundo Baldini (2019), Joseph Hubertus Pilates no decorrer da infância sofreu de raquitismo, asma e febre reumática. Devido a esse histórico de enfermidades, ele dedicou-se aos estudos de exercícios físicos para melhorar sua saúde. Com base em suas pesquisas, tornou-se o criador do método Pilates, sendo inicialmente chamado de “Contrologia”. Com a morte de Pilates, o método se difundiu graças aos esforços de seus discípulos e esposa que o apoiava.

O método possui seis princípios que o regem: concentração, controle, centralização, fluidez, precisão e respiração. Estes princípios promovem o ganho da força central do corpo (CORDEIRO, 2019).

Yamato et al. (2016), descrevem os benefícios que os praticantes do método Pilates adquirem, que vão desde o fortalecimento e tonificação da musculatura estabilizadora da coluna lombar, o aumento da flexibilidade até o ganho de condicionamento físico.

Segundo Marés (2017), os exercícios do método Pilates utilizam contrações isotônicas, apesar da maioria dos exercícios serem de contrações isométricas, tendo como objetivo a contração da casa de força (*powerhouse*). A *powerhouse* é composta pelos músculos abdominais, do assoalho pélvico, dos glúteos e dos paravertebrais. Com a contração dessas musculaturas associados ao treino respiratório, é possível garantir uma maior estabilização dinâmica e estática do corpo. A estabilização da pelve e da coluna, ao realizar os exercícios, é função da *powerhouse*. O treinamento da *powerhouse* proporciona benefícios para o equilíbrio, força postural, assegurando a melhor funcionalidade da cadeia cinética global.

O método Pilates no solo é uma forma de exercício físico que propicia o condicionando, alinhamento postural e desenvolvimento/melhora da coordenação motora. Portanto, torna-se frequentemente utilizado com foco na reabilitação e sendo aderido como exercício físico (NAVEGA et al., 2016).

1.2 Espondilolistese

De acordo com Galbusera et al. (2019), a espondilolistese é a condição mais precoce e prevalente da coluna vertebral, sendo caracterizada pelo deslocamento anterior de vértebras lombares em relação às vértebras adjacentes, afetando cerca de 4% a 6% da população.

Segundo os estudos etimológicos, as palavras “spondylos” e “olisthesis” são de origem grega, que significa vértebra e deslizar, respectivamente. O médico obstetra Herbiniaux, em 1772, notou os primeiros achados da doença diante das dificuldades no momento do parto, devido ao deslizamento da vértebra L5 sobre o sacro, no qual causava um estreitamento do canal. No entanto, somente em 1854, Lilian apus Lonstein, conseguiu introduzir a doença no âmbito médico (TEBET, 2014).

As causas que desencadeiam o surgimento da espondilolistese ainda não são totalmente esclarecidas, porém, é caracterizada como uma condição multifatorial: genética, hereditariedade, traumas, desvios posturais, fatores do crescimento e biomecânicos (TEBET, 2014).

Segundo Tebet (2014), quando o indivíduo apresenta os primeiros sinais e sintomas, geralmente são: lordose lombar acentuada, encurtamento dos músculos isquiotibiais, nádegas em formato de coração (o sacro fica verticalizado e proeminências ósseas), Sinal de Phalen-Dickson (joelhos e pélvis adotam um padrão flexor e com base alargada), além da marcha com retroversão pélvica e prega abdominal.

Freitas (2012) classifica a espondilolistese em cinco categorias: displásica, ístmica, degenerativa, traumática e patológica.

A espondilolistese displásica é resultado de uma anormalidade na formação do arco neural em L5 ou da extremidade superior do sacro, resultando assim em um deslizamento anterior da última vértebra lombar, visto que, não há uma suficiente resistência à força exercida pelo peso corporal. Os sintomas podem se manifestar após os oito anos de idade.

Espondilolistese ístmica foi descrita assim, por haver uma desordem bilateral no istmo e pelo deslizamento da vértebra anteriormente. Mudanças na morfologia da extremidade superior do sacro e de L5 não ocorrem neste tipo, porém podem ocorrer alterações secundárias como a alteração morfológica do corpo de L5.

Espondilolistese degenerativa é consequência de uma deterioração discal ou vulnerabilidade intersegmentar durante longo tempo, com modificação das apófises articulares à altura da lesão, geralmente mais observada em mulheres acima de 40 anos. Espondilolistese traumática que resulta de uma fratura vertebral que não seja no istmo, que permita o escorregamento da vértebra sobre a outra.

Espondilolistese patológica é extremamente rara e ocorre por uma patologia óssea pontual ou global, onde o sistema de gancho ósseo não suporta o peso, e surge o deslizamento da vértebra anteriormente. (FREITAS, 2012; JASSI et al., 2010).

A espondilolistese também pode ser classificada conforme o grau de deslizamento seguindo a tabela de Meyerding, onde o Grau I: quando há 25% de deslizamento; Grau II: quando há de 26 a 50% de deslizamento; Grau III: quando há de 51% a 75%; Grau IV: quando há de 76% a 100% de deslizamento. (CAILLIET, 1994.; BORBA, MOZINI, CATTELAN, 2005).

1.3 Fortalecimento Muscular

Lee et al. (2014) afirmam a importância de realizar exercícios para fortalecimento dos músculos abdominais e pélvicos, pois são utilizados como meio para estabilizar o tronco, proporcionando deste modo a melhoria de dores, a estabilização da coluna vertebral e manutenção da postura.

Ainda, Merés et al. (2012) destacam que a estabilização central do indivíduo é nortada pelo fortalecimento dos músculos abdominais, e no fortalecimento do grupo de músculos estabilizadores da coluna vertebral, incluindo o ílio-psoas, a região lombossacral, o assoalho pélvico e o quadríceps.

Estes autores reafirmam que o fortalecimento desses músculos atenua o desequilíbrio nas funções dos músculos na execução da extensão e flexão do tronco podendo melhorar as dores na região da coluna vertebral e propicia o não desenvolvimento de lesões. Portanto, a manutenção de um adequado nível de exercícios físicos é um importante fator de promoção da saúde em pacientes com disfunções musculoesqueléticas da coluna lombar, especialmente.

2. METODOLOGIA

Este estudo é de natureza prospectiva e intervencionista. É um estudo de caso, com uma paciente de trinta e oito anos diagnosticada com espondilolistese anterior grau II e III a nível 4º lombar à 1º Sacro (L4 – S1), com peso de 61 kg, participante do programa de estágio obrigatório no Centro Integrado de Movimentos – FLUXO/Amazonas. O diagnóstico deu-se através das medidas antropométricas, pela avaliação cinesiológica e funcional da paciente, sua queixa de dor durante a execução das atividades de vida diária e aplicação do teste físico funcional, durante o período pré-intervenção (AVI outubro de 2021) e pós-intervenção (AVF abril de 2022).

Para atender aos objetivos deste trabalho, utilizou-se o método comparativo e observacional da ficha de avaliação padrão e a voluntária foi submetida a dois procedimentos de avaliação, sendo o Teste Físico Funcional – TFF (para analisar a capacidade física e funcional para estabilização lombo-pélvica) e à Escala Visual Analógica, que foi aplicada no período pré-intervenção e pós-intervenção.

A voluntária foi submetida ao conjunto de testes em um único dia. Aplicou-se também, o Índice de Incapacidade de Oswestry para avaliar a funcionalidade da coluna lombar, através de um questionário a respeito do quadro algico e a prática de atividade física, constando dez perguntas, cada pergunta possui seis alternativas que variam de 0 a 5 pontos. Todos os dados foram anotados, gravados e fotografados para melhor fidedignidade dos resultados e interpretação dos dados.

2.1 Teste Físico Funcional

O Teste Físico Funcional é formado por um conjunto de testes clínicos divididos em 4 domínios: Coordenação e Equilíbrio (1), Flexibilidade (2), Resistência (3) e Comprimento e Força (4).

Para o Domínio da Coordenação e Equilíbrio, foi aplicado o teste proposto por Cox (2016). Nesse teste, o voluntário é orientado a equilibrar-se em um único membro enquanto o outro permanece com flexão de 90° de joelho, 45° de quadril e braços ao lado do corpo. Deve-se observar se há desnivelamento pélvico, movimento excessivo do braço, balanço do tronco. A presença destes padrões compensatórios e/ou colocar o pé no chão indicam propriocepção e coordenação fracas. O tempo que o voluntário deve permanecer sem tocar o pé no chão e/ou compensações é de 20 segundos para ser considerado normal (Figura 1).

FIGURA 1 – TESTE DE COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO

Fonte: Autores.

No Domínio da Flexibilidade, foi aplicado o teste de Thomas modificado para avaliar o comprimento do músculo iliopsoas, reto femoral nos lados direito esquerdo. Para execução do teste, o voluntário é orientado a ficar em decúbito dorsal com o quadril próximo a borda da maca e flexionar os membros inferiores. Apenas um membro flexionado, enquanto o outro é avaliado. O teste é considerado normal quando a região posterior da coxa do membro avaliado toca a superfície da maca e o joelho flexiona 80° (Figura 2).

FIGURA 2 – TESTE DE THOMAS MODIFICADO

Fonte: Autores.

O teste de Schober modificado para avaliar a flexibilidade muscular da coluna lombar. O voluntário deve está em pé e solicita-se que efetue a flexão máxima do tronco e a distância entre o terceiro dedo e o solo é mensurada. Nesse aspecto, para Liebenson (2004) o terceiro dedo deve tocar o solo para que a flexibilidade seja considerada normal, quanto maior à distância dedo solo menor é a flexibilidade lombar (Figura 3).

FIGURA 3 – TESTE DE SCHOBER MODIFICADO

Fonte: Autores.

No Domínio da Resistência foram aplicados quatro testes baseados nos trabalhos de Cox (2016). O primeiro teste de resistência realizado foi de agachamento repetitivo para avaliar o quadríceps e o glúteo máximo. Para execução do teste, o voluntário é orientado a ficar na posição ortostática, com os pés afastados (15 cm) e, então, abaixar até as coxas ficarem paralelas ao solo. Segundo Cox (2016), o voluntário deve realizar 50 repetições para ser considerado normal (Figura 4).

FIGURA 4 – TESTE DE AGACHAMENTO REPETITIVO

Fonte: Autores.

O segundo teste aplicado foi o de enrolamento repetitivo do tronco, com a intenção de analisar a resistência dinâmica dos flexores do tronco. Para execução, o voluntário deve ficar, em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados a 90° e tornozelos fixos. O voluntário é orientado a fazer enrolamento do tronco até que sua eminência tênar alcance a patela. O teste é considerado normal quando o voluntário atinge máximo de 50 repetições (Figura 5).

FIGURA 5 – ENROLAMENTO REPETITIVO DE TRONCO

Fonte: Autores

O terceiro teste foi realizado com o objetivo de analisar a resistência estática dos músculos extensores dorsais. Para realizá-lo, o voluntário deve ficar em decúbito ventral com as cristas ilíaca ântero-superior no final da mesa de exame com a coxa e os tornozelos fixos. Segundo Cox (2016), o voluntário deve ser capaz de manter o tronco na posição por 4 minutos para que o resultado do teste seja considerado normal. Durante a execução, é preciso manter o corpo alinhado, na presença de dor lombar e/ou desalinhamento o teste é interrompido (Figura 6).

FIGURA 6 – TESTE DE RESISTÊNCIA DO TRONCO

Fonte: Autores

O último teste de resistência aplicado foi o teste de ponte lateral que avalia a resistência estática do quadrado lombar. O voluntário em decúbito lateral é orientado a elevar e sustentar a pelve o maior tempo possível ou por um tempo máximo de $84,5 \pm 34,5$ segundos, estando apoiado apenas nos pés e antebraço (Figura 7).

FIGURA 7 – TESTE DE RESISTÊNCIA ESTÁTICA DO QUADRADO LOMBAR

Fonte: Autores

No Domínio do Comprimento e Força muscular, foram avaliados os músculos psoas, fibras posteriores do glúteo médio e glúteo máximo. Para execução do teste, o membro é posicionado de forma passiva em encurtamento (músculo testado) e, caso o voluntário não seja capaz de sustentar o membro após a retirada do apoio, excessivamente alongado, o músculo testado encontra-se com alteração de força. Será considerado normal, quando o voluntário sustentar a posição por 20 segundos.

FIGURA 8 – TESTE DE COMPRIMENTO E FORÇA (*INNER RANGE*) PARA PSOAS (1), GLÚTEO MÉDIO (2) E GLÚTEO MÁXIMO (3)

Fonte: Autores

2.2 Índice de Incapacidade de Oswestry

O Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI – *Oswestry Disability Index*), é utilizado com o objetivo de avaliar a funcionalidade da coluna lombar, através de um questionário a respeito do quadro algíco e a prática de atividade física, constando dez perguntas, cada uma delas possui seis alternativas que variam de 0 a 5 pontos. A primeira questão aborda sobre a intensidade da dor e as nove sobre as atividades de vida diária (AVDs) – cuidados pessoais; levantar objetos; caminhar; sentar; ficar em pé; dormir; vida sexual/social e locomoção (FALAVIGNA et al., 2011).

O escore total é dividido pelo número cinquenta (pontuação máxima) e multiplicado por cem, alcançando a porcentagem que resulta o nível de incapacidade. O ODI é categorizado em incapacidade mínima (0 – 20%), incapacidade moderada (21 – 40%), incapacidade severa (41 – 60%), incapacidade muito severa (60 – 80%) e incapacidade total (81 – 100%), sendo aplicado geralmente em dez minutos (FALAVIGNA et al., 2011).

2.3 Escala Visual Analógica (EVA)

A Escala Visual Analógica (EVA) é uma linha reta horizontal que descreve intensidade dolorosa e varia de nenhuma dor a pior dor possível (POHL et al., 2011). É caracterizada como uma reta de 10 cm com palavras-chaves nas extremidades: sem dor e pior dor imaginável. A escala numérica de 0 a 10 recebe a preferência entre profissionais da área médica e indica facilmente o nível da dor experimentado pelo paciente no momento da avaliação. Outra grande vantagem da utilização da escala visual analógica é o acompanhamento do quadro doloroso e a avaliação periódica de melhora ou piora em decorrência do tempo, das atividades realizadas (atividades de vida diária, esportivas) ou das ações de tratamento (medicamentos, cirurgia, reabilitação, repouso). As medidas de avaliação multidimensional abordam questionários e prontuários de percepção da dor e representam avaliações mais complexas do paciente.

A escala foi adaptada para avaliar os segmentos mensal, semanal e dia da coleta. Ademais, ela foi modificada para caracterizar o tipo de dor referida: Contínua, Intermitente e quanto à outra condição.

Todos os valores obtidos durante o dia de coletas foram registrados em tabelas e gravados em vídeos para uma análise fidedigna de cada domínio avaliado. Os dados obtidos na EVA foram anotados na ficha avaliativa da paciente e, posteriormente, foram comparados no período pré e pós-intervenção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das escalas avaliativas em relação a dor lombar e sua funcionalidade, tanto do Índice de Oswestry e EVA estão sintetizados nos gráficos 1 e 2, respectivamente.

GRÁFICO 1 – ÍNDICE DE INCAPACIDADE DE OSWESTRY

Fonte: Análise de dados da coleta do Índice de incapacidade de Oswestry

Score	
0 – 20%	Incapacidade mínima
21 – 40%	Incapacidade moderada
41 – 60%	Incapacidade severa
61 – 100%	Incapacidade muito severa

Fonte: Score do Índice de incapacidade de Oswestry

GRÁFICO 2 – ESCALA VISUAL ANALÓGICA

Fonte: Coleta de Dados da EVA no período Pré e Pós-intervenção da Pesquisa.

De acordo com o resultado da avaliação da dor lombar, associada à funcionalidade mostrada no gráfico 2, verificou-se que esta apresenta um grau 6% e caracteriza-se como uma incapacidade mínima. Vale ressaltar que esse resultado é um acréscimo para constatar o grau de dor da voluntária, uma vez que a mesma é sintomática e a prática das atividades físicas, durante o período da intervenção, tem amenizado essa queixa álgica. O índice destaca alguns pontos da vida diária e todos são pontuados em uma escala numérica de 0 – 5.

A partir da análise gráfica 2, infere-se que os exercícios de Pilates, associados aos exercícios físicos orientados para o fortalecimento do core abdominal, coluna vertebral e segmentos adjuntos, foram eficientes para a diminuição da queixa álgica na voluntária. Esses resultados confirmam o objetivo do Método Pilates que se pontuam em: (I) melhoria da coordenação; (II) da resistência; (III) da flexibilidade; (IV) da força muscular; (V) da postura e (VI) do equilíbrio estático (KLOUBECK, 2011).

O exercício físico é a intervenção mais utilizada dentro da ciência do movimento humano e promove a prevenção das dores lombares. Portanto, é importante pontuar que a estabilidade do tronco é dependente da coordenação muscular, principalmente, para produzir força muscular na execução do movimento. Rosário et al. (2018), classifica que dentro da fisioterapia para a redução da dor lombar é importante considerar que não somente o exercício físico é o fator preponderante para a diminuição

álgica, mas o uso de alongamentos e mobilizações associadas às terapias manuais, pois podem reduzir em até quatro semanas a dor e melhorar a mobilidade articular.

Esse recurso da terapia manual associados a exercícios terapêuticos promoveu melhoras em um grupo de professores que passavam muito tempo sentados. Todos foram submetidos a esse plano e constatou, ao final da pesquisa, a redução da dor por meio das terapias manuais e exercícios físicos prescritos pelo profissional do estudo (GROSS, 2019).

Quanto ao domínio da Coordenação e Equilíbrio, o resultado mostrou que a execução do movimento foi feita corretamente. Entretanto, observou-se uma anteriorização pélvica, balanço excessivo dos braços e de tronco. Todas essas alterações foram percebidas quando em apoio unipodal do lado direito. De acordo com a descrição do Teste de Coordenação e Equilíbrio, essas mudanças indicam uma propriocepção e coordenação fraca. Em relação ao lado esquerdo, não houve essas alterações significativas. Esses dados são comparados melhor no gráfico 3.

Ademais, no domínio de flexibilidade analisado pelo teste de Thomas modificado, verificou-se um encurtamento do músculo psoas e reto femoral direito, porque a mão do avaliador passou com considerável folga pela abertura proporcionada entre a maca e o membro inferior esquerdo da paciente ao tentar levantar a 80° graus o lado oposto. Paciente não referiu dor nos músculos espinhais ao realizar o movimento, porém, não elevou o joelho até o grau solicitado. Portanto, isso denota o encurtamento de um dos músculos do quadríceps, reto femoral.

GRÁFICO 3 – DOMÍNIO DE COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO

Fonte: Análise de Dados da Coleta com a Aplicação dos Testes de Coordenação e Equilíbrio.

A relação que esses resultados denotam está interligada às causas de dores lombares referidas em estudos clínicos e, segundo O'Sullivan (2006), esses relatos são de 85% de dores crônicas e desconhecidas. No entanto, um estudo realizado por Gross (2019) que analisou o controle postural de indivíduos na posição ortostática com os olhos abertos e fechados de adolescentes com e sem dor lombar sobre uma

plataforma de força. Essa análise mostrou que indivíduos com a dor lombar apresentam controle postural alterado com deslocamento anterior do centro de pressão em relação aos assintomáticos. Assim, considerando que a voluntária desta pesquisa também é sintomática o resultado é colaborativo com o estudo em questão.

Para o domínio da flexibilidade as musculaturas psoas, reto femoral e eretores da coluna se relacionam diretamente com o equilíbrio biomecânico de região pélvica. E quando enfraquecidas apresentam encurtamentos e essa fraqueza é oriunda de vários motivos, dentre eles: lesão crônica, posturas inadequadas e a falta de atividade física, conforme salienta Cox (2016).

Hodges (1999) sustenta que o desequilíbrio muscular na região pélvica ocasiona um quadro clínico como síndrome cruzada da pelve. O encurtamento verificado neste estudo corrobora com o conceito de Hodges e uma hipótese para esse quadro deve-se ao mecanismo de compensação do sistema muscular o que acarreta uma limitação de mobilidade articular e essa condição clínica também está presente em pacientes assintomáticos.

No resultado do Teste de Schober, a paciente conseguiu deixar o dedo a uma distância do solo de 7,5 cm do lado direito e 6,5 do lado esquerdo, conforme mostra a tabela a baixo:

TABELA 1 – RESULTADOS DO TESTE DE SCHOBER MODIFICADO

	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO
DISTÂNCIA DEDO/SOLO	7,5	6,5

Fonte: Coletas de Dados do Teste de Schober Modificado.

O teste é positivo quando menor for a distância entre o terceiro dedo e o solo. No teste realizado obteve-se maior flexibilidade do lado esquerdo. Nesse aspecto, de acordo com Coutinho et al. (2021) o Teste de Schober foi de grande importância para a avaliação da flexibilidade muscular da coluna lombar associada a ajuste quiroprático, pois, se obteve resultado positivo no ganho de amplitude de movimento (ADM) em flexão da coluna lombar. Ambos os resultados foram positivos, pois os dois obtiveram um ganho de ADM e de flexibilidade na coluna lombar.

No que tange ao teste de agachamento repetitivo, obteve-se resultado positivo, pois se realizaram as 50 repetições de agachamento. Entretanto, com uma pequena diminuição na intensidade nas últimas dez repetições. Nesse âmbito, Luoto et al. (2018) em um estudo com 167 pacientes com queixas de dor lombar por 12 meses verificou que quanto menor a resistência e força dos músculos extensores do tronco maiores são as chances de micro lesões dos ligamentos, discos e dor lombar, devido ao menor controle de movimentos pela fadiga.

Em relação à fadiga, essa condição se mostrou presente nos resultados deste teste, visto que a voluntária não manteve as repetições no mesmo ritmo e velocidade de início, conforme mostra o gráfico 4.

GRÁFICO 4 – RESULTADO DO TESTE DE AGACHAMENTO REPETITIVO

Fonte: Coletas de dados do Teste de Agachamento Repetitivo.

O teste é positivo quando o indivíduo consegue realizar a quantidade solicitada pelo profissional. Nesta aplicação, a voluntária atingiu a meta estipulada, com restrição de movimento no final da aplicação. O estudo de Cox (2016) mostrou a eficácia do teste de agachamento repetitivo, pois foi possível avaliar a resistência dos músculos de quadríceps e glúteo máximo, quando se identificou uma resistência normal, pois o voluntário conseguiu realizar o teste de acordo com a demanda solicitada. Ambos os resultados foram positivos, visto que os dois obtiveram uma eficácia na avaliação da resistência dos músculos citados anteriormente.

Nessa análise, cabe ressaltar que a musculatura do quadrado lombar se mantém presente nestes dois testes de repetição e atua como estabilizador secundário da coluna lombar, da mesma forma que os músculos abdominais utilizados durante o teste de enrolamento repetitivo.

No resultado do teste de enrolamento repetitivo do tronco, a paciente conseguiu realizar o máximo de 50 repetições, mas somente 10 repetições com melhor esforço conseguindo alcançar a eminência tenar sobre a patela. Foi observada, também, a qualidade dos movimentos executados, sendo assim, a paciente apresentou padrões compensatórios durante a execução do teste. Estes dados estão mais bem resumidos no gráfico 5.

GRÁFICO 5 – TESTE DE ROLAMENTO REPETITIVO

Teste de enrolamento repetitivo do tronco

Fonte: Dados do Teste de Rolamento Repetitivo.

Segundo Cox et al. (2002), padrões compensatórios durante a execução do teste podem indicar deficiência nos mecanismos de estabilização e de controle abdominal. Oliveira et al. (2013) em seu estudo buscou mensurar a força da musculatura abdominal e paravertebrais, a flexibilidade da cadeia posterior e a dor lombar. Para a avaliação da instabilidade da coluna, foram utilizados os testes de enrolamento repetitivo do tronco, estático de resistência das costas de Sorenson, sentar e alcançar de Wells e escala visual analógica (EVA) da dor. Em seus resultados, todos os testes apresentaram alterações significativas pós-intervenção do método pilates. No teste de enrolamento repetitivo do tronco, os valores iniciais foram de 28 repetições pré-intervenção e 39 pós-intervenção. No teste estático de resistência das costas de Sorenson, os valores foram de 17 segundos na avaliação inicial para 65 pós-intervenção.

Jassi et al. (2016), buscou verificar os níveis de sensibilidade, especificidade e acurácia de um conjunto de testes de avaliação da capacidade física funcional para detectar alterações na pré ativação dos músculos profundos do tronco durante o teste de movimento rápido de flexão do ombro (TMRFO) em indivíduos assintomáticos. O autor concluiu que, entre os testes funcionais avaliados, o de enrolamento repetitivo do tronco se mostrou eficaz para identificar alterações na ativação da musculatura estabilizadora lombo-pélvica em voluntários sem presença de dor lombar. Sendo assim, o teste de enrolamento repetitivo do tronco pode ser utilizado na clínica para detectar alterações na ativação dos músculos profundos do tronco.

Para a realização do teste Estático de Resistência das costas o indivíduo deve estar em decúbito ventral durante o tempo possível ou o máximo de 4 minutos. O teste foi interrompido devido ao fato de a voluntária optar por não o realizar, uma vez que ao executar o movimento de extensão de tronco, houve manifestações clínicas de dor lombar. Foi relatado ainda que o fator psicológico possa ter interferido no desempenho inferior durante a realização do teste de resistência.

Mannion et al. (2011) em seu estudo buscou verificar se os fatores psicológicos estavam associados ao desempenho inferior no teste de Sorensen. Seus resultados revelaram que um maior distúrbio psicológico e crenças negativas foram preditores únicos da extensão do desempenho inferior dos indivíduos avaliados. Portanto, o fator psicológico pode ser um fator de interferência no desempenho fisiológico, visto que possa haver alterações nas interpretações dos resultados esperados no teste de resistência.

Latimer et al. (1999) e Keller et al. (2001) avaliaram a confiabilidade do teste de Sorensen em indivíduos com dor lombar e assintomáticos. Seus estudos mostraram que a confiabilidade do teste se mostrou eficaz para discriminar entre indivíduos com e sem dor lombar inespecífica.

GRÁFICO 6 – TESTE DE RESISTÊNCIA ESTÁTICA DO QUADRADO LOMBAR EM PRANCHA LATERAL

Fonte: Dados do Teste de Resistência Estática do Quadrado Lombar em Prancha Lateral.

O Gráfico 6, demonstra o resultado da aplicação do teste de resistência estática do quadrado lombar em prancha lateral, no qual foi feita a comparação da musculatura do lado direito em relação ao lado esquerdo. A paciente foi informada dos valores normativos de $84,5 \pm 34,5$ segundos, para realização do exercício.

Após finalizar o teste, obtive o tempo de 22,27 segundos do lado direito e 55,57 segundos do lado esquerdo, além de apresentar instabilidades significativas e compensações em rotação de tronco com o intuito de manter a posição o máximo de tempo possível.

A partir da análise dos resultados, conclui-se que a paciente não possui resistência do quadrado lombar (bilateral) e estabilidade lombo-pélvica, e ao comparar os lados, o esquerdo apresenta resistência e estabilidade superior em relação ao direito, em contrapartida não relatou dor durante e/ou após o teste.

GRÁFICO 7 – DOMÍNIO DO COMPRIMENTO E FORÇA

Fonte: Dados do Teste Domínio do Comprimento e Força.

De acordo com o Gráfico 7, o teste de domínio do comprimento e força foi aplicado nos músculos: psoas, glúteos médio e máximo (bilateral). O exame foi realizado no tempo de 20 segundos para cada músculo. Realizaram-se, passivamente, os movimentos de flexão, extensão e abdução de quadril (bilateral) e mantido ativamente no tempo pré-estabelecido, além da manutenção dos movimentos, foi levado em consideração a estabilização do segmento para que não fosse feita nenhuma compensação postural.

A avaliação dos resultados foi dentro do esperado, a paciente conseguiu realizar o teste dentro do tempo, apresentou sutil compensação nas extremidades dos membros superiores ao movimento de flexão de quadril (bilateral), e instabilidade aos movimentos de extensão e abdução do quadril (bilateral), porém, sendo mais acentuado do lado direito. Em relação a dor, relatou ausência durante e após o teste.

A partir dos dados obtidos nos gráficos 6 e 7, de acordo com Minick et al. (2010), há diversos testes para realizar a avaliação da estabilidade e resistência do core, onde possuem parâmetros normativos para comparação. Marshall et al. (2013) menciona que para avaliar de forma simplificada o core é possível determinar se o paciente consegue produzir a contração voluntária. Outrossim, Smith et al. (2013) complementa que além da contração voluntária há outros testes para medir a resistência do core, dentre os testes que são amplamente utilizados, o de prancha lateral é citado.

Evans (2005) e McGill et al. (1999), relatam que uma das formas para avaliar a resistência é por meio do tempo de contração isométrica através do teste da prancha lateral, no qual avalia a musculatura ântero-lateral e o quadrado lombar. Os resultados oferecem uma excelente evidência preliminar, pois a partir do tempo reduzido do teste de prancha lateral há o aumento do surgimento do quadro algíco durante posições prolongadas, além de que o teste avalia também a resistência da musculatura do glúteo, bem como musculaturas associadas ao tronco, reforçando, assim, a importância da prevenção e reabilitação lombo pélvica (MARSHALL et al., 2011).

Elphinston (2004) e Wilson (2005), acreditam que o músculo glúteo máximo possui grande papel na estabilidade e controle do core e do quadril. Já o músculo quadrado lombar é um estabilizador nos

movimentos de flexão e extensão da coluna, por estarem fixados nos processos transversos da coluna, décima costela e cristas ilíacas.

Diante dos achados, presume-se que o exercício físico é um dos tratamentos mais eficazes para as disfunções da coluna, logo, os exercícios do método Pilates tem se mostrado eficientes quando aplicado seguindo os princípios do mesmo (SILVA, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método Pilates associado aos exercícios isométricos mostrou resultados significativos no tratamento da espondilolistese, na redução da dor e os sintomas relacionados. Portanto, respondendo à questão norteadora, conclui-se que a intervenção da fisioterapia convencional, neste estudo, mostrou benefícios do método Pilates aliado a outras técnicas como alternativas para o tratamento em diferentes condições.

É possível inferir ainda que esse método de tratamento se mostrou como uma ferramenta eficaz em partes de flexibilidade e força muscular. Dessa forma, percebeu-se que o programa de tratamento estipulado neste estudo tornou-se importante para prevenção de futuras dores lombares e na reabilitação de doenças relacionadas à coluna.

Ademais, salienta-se, também, que os achados deste estudo contrariam a ideia de que para melhor tratamento da dor é necessária a recomendação do repouso e abordagens farmacológicas. Atualmente, há evidências que mostram a atividade física como fator importante para proporcionar melhora da função física, da qualidade de vida e é um aliado no tratamento e sintomas associados em condições de dor crônica.

Não foi possível comparar as alterações dos resultados obtidos na reavaliação quanto ao desempenho da paciente no teste físico funcional (TFF), pois, a avaliação inicial foi composta por método comparativo e observacional da ficha de avaliação padrão.

Desse modo, pontua-se que o resultado deste estudo não tem aplicações clínicas imediatas ou diretas no sentido de sua utilização para determinação da presença ou não da estabilidade lombo-pélvica e devem ser considerados como um estudo exploratório para futuros encaminhamentos na busca de instrumentos da avaliação clínica e para novos achados bibliográficos dentro da área da saúde do movimento humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, Aline. O método pilates (solo e bola) como tratamento das lombalgias decorrentes de escolioses e hérnias de disco. Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: Acesso em: 17 Mai. 2014.

ANTONELLI, Angela Bruna. Efeitos de exercícios de Pilates na função muscular, alinhamento pélvico e intensidade dolorosa de portadores de dor lombar crônica inespecífica: estudo preliminar; Research, Society and Development, v. 10, n. 1, e30610111697, 2021

BALDINI, Lara.; ARRUDA, Mauricio., F. D. Método pilates do clássico ao contemporâneo: vantagens do uso. **Revista Interciência** – IMES Catanduva -V.1, N°2, junho, 2019.

BORBA. A; MOZINI C; CATTELAN A. Espondilólise e Espondilolistese: Um Estudo de Caso. 2005.

CAILLIET, R. Doenças e Deformidades. In: Koohe, F.J; Lenmann, J.F. Tratado de Medicina e Reabilitação de Krusen. 4. ed. São Paulo: Manole, 1994, v. 2, p. 790-791.

CORDEIRO, Camila Carvalho.; BRASIL, Dayse Pereira.; GONÇALVES, Danilo Cavalcante. **Os benefícios do Método Pilates no período gestacional: uma revisão bibliográfica**, 2019. Disponível em: < <https://sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2018.002.0010> >. Acesso em: 10 abr. 2022.

COX, James M. **Dor lombar: mecanismo, diagnóstico e tratamento**. 6ª edição. São Paulo: Editora Manole, 2002.

COX JM. Dor lombar: mecanismo, diagnóstico e tratamento. 6. ed. São Paulo. **Manole**, 2016.

ELPHINSTON, Joanne. Getting to the bottom of things. **Sportex Dynam**, v. 2, p. 12-6, 2004.

EVANS, Kerrie et al. Predictors of low back pain in young elite golfers: A preliminary study. **Physical Therapy in Sport**, v. 6, n. 3, p. 122-130, 2005.

GALBUSERA, Fabio.; CASAROLI, Gloria.; BASSANI, Tito. Inteligência artificial e machine learning em pesquisa de coluna, **Jor Spine**, v. 2, nº 1, p. 1044, 2019.

GROSS Douglas, BATTIÉ Michele. The Prognostic Value of Functional Capacity Evaluation in Patients With Chronic Low Back Pain, 2019: Part 2. **Spine**, v. 29, p. 920-924. DOI: 10.1097/00007632-200404150-00020.

FALAVIGNA A et al. Instrumentos de avaliação clínica e funcional em cirurgia da coluna vertebral. **FapUNIFESP (SciELO)**, 2011. Disponível em: < <https://doi.org/10.1590/S1808-18512011000100012>>.

FREITAS, M; NEVES, N. Espondilolistese do Desenvolvimento. Ver. Port. Ortop. Traum. 20(4): 399-413, 2012.

HODGES, PW; CRESSWELL, A; THORSTENSSON A. Preparatory trunk motion accompanies rapid upper limb movement. **Experimental Brain Research**, 1999, p. 69-79. DOI: 10.1007/s002210050601.

JASSI, Fabrício José et al. ACURÁCIA DE TESTES FUNCIONAIS NA IDENTIFICAÇÃO DA PRÉ-ATIVAÇÃO DE MÚSCULOS LOMBOPÉLVICOS. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte** [online]. 2016, v. 22, n. 4 [Acessado 29 Abril 2022], pp. 291-296. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1517-869220162204156108>>. ISSN 1806-9940. <https://doi.org/10.1590/1517-869220162204156108>.

JASSI, F. J. et al. Terapia Manual no Tratamento da Espondilólise e Espondilolistese: Revisão de Literatura. **Fisioter Pesq**;17(4): 366-71 ago, 2010.

KELLER, Anne MD; HELLESNES, Jan PT; JENS I. Brox e MD, PhD. **Confiabilidade do Teste Extensor de Tronco Isocinético, Teste Biering-Sørensen e Teste de Bicicleta Åstrand**, **Spine**. Abril de 2001 – Volume 26 – Edição 7 – p 771-777

KLOUBEC, June. Pilates: how does it work and who needs it?. **Muscles, ligaments and tendons Journal**, 2011. PubMed: 23738249.

LATIMER, Jane PhD, MMPAA; MAHER, Christopher G. PhD, MMPAA; REFSHAUGE, Kathryn PhD, MMPAA; COLACO, BAppSc (Ph), MAPA. **A confiabilidade e a validade atual do teste de Biering Sorensen em versões anteriores, assintomáticos e específicos que relatam dor lombar inoperante**. 15 de outubro de 1999 – Volume 24 – Edição 20 – pg2085.

LEE, C.; HYUN, J.; KIM, S. G. Influence of Pilates Mat and Apparatus Exercises on Pain and Balance of Businesswomen with Chronic Low Back Pain. *Jornal Phys. T* 476 her. Sci. Vol. 26, No. 4, 2014. Disponível em: Acesso em: 12 Dez. 2015.

LIEBENSON C. Spinal Stabilization – an update. Part 2 – functional assessment. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**, 2004, v. 8(3), p. 199-210. DOI: 10.1016/j.jbmt.2004.03.002.

LUOTO, S et al. Static back endurance and the risk of low-back pain. **Clinical Biomechanics**, 2018, v. 10(6), p. 323-324. DOI: 10.1016/0268-0033(95)00002-3.

MANNION Anne F, O'RIORDAN David, DVORAK Jiri, MASHARAWI Youssef. **The relationship between psychological factors and performance on the Biering-Sørensen back muscle endurance test**. *Spine J*. 2011 Sep;11(9):849-57. doi: 10.1016/j.spinee.2011.08.004. Epub 2011 Sep 8. PMID: 21903483.

MERÉS, G.; OLIVEIRA, K. B. de; PIAZZA, M. C.; PREIS, C.; BERTASSONI NETO, L. A Importância da Estabilização Central no Método Pilates: Uma Revisão Sistemática. *Revista Fisioter. Mov.*, Curitiba, v. 25, n. 2, p. 445-451, abr./jun. 2012. Disponível em: Acesso em: 10 Agt. 2022.

MARÉS, Gisele et al. A importância da estabilização central no método Pilates: uma revisão sistemática. **Fisioterapia em movimento**, v.25, n.2, 2017.

MARSHALL, Amy et al. What are the core elements of patient-centred care? A narrative review and synthesis of the literature from health policy, medicine and nursing. **Journal of advanced nursing**, v. 69, n. 1, p.4-15, 2013. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2012.06064.x.

MARSHALL, Paul W.; PATEL, Haylesh; CALLAGHAN, Jack P. Gluteus medius strength, endurance, and co-activation in the development of low back pain during prolonged standing. **Human movement science**, v. 30, n. 1, p. 63-73, 2011. DOI: 10.1016/j.humov.2010.08.017.

MCGILL, Stuart M.; CHILDS, Aaron; LIEBENSON, Craig. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database. **Archives of physical medicine and rehabilitation**, 1999, v. 80, n. 8, p. 941-944. DOI: 10.1016/s0003-9993(99)90087-4.

MINICK, Kate I. et al. Interrater reliability of the functional movement screen. **The Journal of Strength & Conditioning Research**, 2010, v. 24, n. 2, p. 479-486. DOI: 10.1016/s0003-9993(99)90087-4.

NAVEGA, Marcelo T. et al. Efeitos do Método Pilates solo no equilíbrio e na hipercifose torácica em idosas: Ensaio clínico controlado randomizado. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, 2016, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 465-472. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-98232016019.150022>.

OLIVEIRA, Laís Campos de et al. O método Pilates no tratamento de espondilolistese traumática em L4-L5: estudo de caso. **Fisioterapia em Movimento** [online]. 2013, v. 26, n. 3 [Acessado 30 Abril 2022] , pp. 623-629. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-51502013000300016>>. Epub 09 Out 2013. ISSN 1980-5918. <https://doi.org/10.1590/S0103-51502013000300016>.

O'SULLIVAN, Peter; MITCHELL, Tim; BULICH Paul; WALLER Robe; HOLTE Johan. The relationship between posture and back muscle endurance in industrial works with flexionrelated low back pain. **Manual Therapy**, v. 11(4), 2006. DOI: 10.1016/j.math.2005.04.004.

POHL, Virgínia et al. Correlação entre as escalas visual analógica, de Melbourne e filamentos de Von Frey na avaliação da dor pós-operatória em cadelas submetidas à ovariossalpingohisterectomia. **Ciência Rural**, 2011, v. 41, n. 1, p. 154-159. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782011000100025>.

ROCHA, Sandra; SALGADO, Michel; MACHADO, Sérgio. Pilates e a Terapia Manual na Hérnia de Disco Lombar. Ceará: Sobral Gráfica, 2007.

ROSÁRIO, J. L. P. et al. Reeducação postural global e alongamento estático segmentar na melhora da flexibilidade, força muscular e amplitude de movimento: um estudo comparativo. **Fisioterapia e Pesquisa**. São Paulo, v.15, n.1,2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/fp/a/Mfq3xBcjbTKpcJKgVH8vKTg/?lang=pt>>. Acesso em: 29 abr. 2022.

SILVA, Anne Caroline Luz G.; MANNRICH, Giuliano Pilates na Reabilitação: uma revisão sistemática. **Fisioterapia e Movimento**, 2009, Curitiba, v. 22, n. 3, p. 449-455. ISSN 0103-5150.

SMITH, Michael M. et al. Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition. **The Journal of Strength & Conditioning Research**, 2013, v. 27, n. 11, p. 3159-3172. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318289e59f.

TEBET, Marcos. Conceitos atuais sobre equilíbrio sagital e classificação da espondilólise e espondilolistese. **Revista Brasileira de Ortopedia**, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rbo.2013.04.011>.

YAMATO, Tiê P.; Maher, Christopher G.; Saragiotto, Bruno T.; Hancock, Mark J; Ostelo, Raymond W.J.G.; Cabral, Cristina M et al. **Pilates for low back pain**: complete republication of a cochrane review. *Spine*. 2016; 41 (12):1013-1021.

¹Faculdade Martha Falcão – Manaus/AM
E-mail: jeffalmlima@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8228-6919>
LATTES: <http://lattes.cnpq.br/3763315178517421>

²Faculdade Martha Falcão – Manaus/AM

E-mail: yalenveras@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8959-2262>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/9091726237697657>

³Faculdade Martha Falcão – Manaus/AM

E-mail: adrianegsena@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3250-1198>

⁴Faculdade Martha Falcão – Manaus/AM

E-mail: giovannagihbrandao@outlook.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4528-2358>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/4386613881475727>

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0516-6793>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

... e atualizado mensalmente de graça para você. Para gratuitamente todos os artigos e pesquisas e sua assinatura clicando aqui.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

